

Konsepsi Moralitas dan Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Islam *The Concept of Morality and Values Education in Islamic Education*

Hartinawanti¹, Syahrudin Usman², Syarifuddin Ondeng³

¹Universitas Muslim Buton

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 26 May 2026

Keywords

Morality, Value Education, Islamic Education

Kata Kunci:

Moralitas, Pendidikan Nilai, Pendidikan Islam

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Islamic education has a strategic role in shaping the morality of individuals and society through the comprehensive internalization of Islamic values. The phenomenon of a moral crisis, characterized by increasing deviant behavior, low integrity, and weakening social values, has become a major challenge for today's educational world. This article aims to examine the concept of morality from the perspective of Islamic education, the nature of value education, strategies for implementing value education, as well as the challenges of value education in the modern era. The method used is a literature review with a descriptive-analytical approach. The study results show that morality in Islam is rooted in the concept of akhlak (character) derived from the Quran and Hadith. Values education in Islam is holistic, integrative, and transcendental, encompassing human relations with Allah, fellow humans, and the environment. The implementation of values education is carried out through role modeling, habituation, integration of values in learning, direct experience, moral reflection, strengthening of school culture, Islam-based digital literacy, as well as spiritual reinforcement. In the modern era, values education faces challenges such as cultural

globalization, digital technology disruption, dominance of cognitive approaches, a crisis of role models, and weak synergy between family, school, and society. Therefore, an adaptive values education strategy is needed without losing the essence of Islamic values.

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Fenomena krisis moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang, rendahnya integritas, serta melemahnya nilai sosial menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan saat ini. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep moralitas dalam perspektif pendidikan Islam, hakikat pendidikan nilai, strategi implementasi pendidikan nilai, serta tantangan pendidikan nilai di era modern. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa moralitas dalam Islam berakar pada konsep akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan nilai dalam Islam bersifat holistik, integratif, dan transendental yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Implementasi pendidikan nilai dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, integrasi nilai dalam pembelajaran, pengalaman langsung, refleksi moral, penguatan budaya sekolah, literasi digital berbasis nilai Islam, serta penguatan spiritualitas. Di era modern, pendidikan nilai menghadapi tantangan berupa globalisasi budaya, disrupsi teknologi digital, dominasi pendekatan kognitif, krisis keteladanan, serta lemahnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan nilai yang adaptif tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moralitas peserta didik. Dalam konteks global saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan serius berupa krisis moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang, rendahnya integritas, serta melemahnya nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari aspek kognitif semata, melainkan harus

*Corresponding Author

Email: tina53344@gmail.com, syahrudin.usman@uin-alauddin.ac.id, prof.ondeng@gmail.com

mencakup dimensi afektif dan moral secara integral. Pendidikan yang gagal membentuk karakter akan melahirkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam aspek etika dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif pendidikan Islam, moralitas memiliki posisi yang sangat fundamental. Moralitas dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak, yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Qalam ayat 4 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung, serta QS. Al-Ahzab ayat 21 yang menempatkan beliau sebagai teladan utama dalam kehidupan. Selain itu, hadis Nabi menyebutkan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia (HR. Ahmad), yang menunjukkan bahwa inti pendidikan Islam adalah pembinaan moral.

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk moralitas dan karakter peserta didik. Pendidikan agama Islam tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam membangun karakter spiritual dan sosial peserta didik dalam konteks masyarakat modern¹. Penelitian lain juga menegaskan bahwa pendidikan agama Islam membentuk sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat².

Namun demikian, implementasi pendidikan nilai dalam praktik pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah dominasi pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada aspek kognitif, sehingga internalisasi nilai belum berjalan optimal. Peserta didik seringkali hanya memahami nilai secara teoritis tanpa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Hal ini diperkuat oleh kajian yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam masih menghadapi problem dikotomi ilmu serta kurangnya integrasi nilai dalam proses pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0³.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan globalisasi turut membawa dampak signifikan terhadap pembentukan moral generasi muda. Kemudahan akses informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan menyaring nilai, sehingga berpotensi menimbulkan krisis moral dan spiritual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai spiritual dan moral melalui pendidikan agama Islam menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital⁴. Bahkan, dalam konteks masyarakat multikultural dan digital, pendidikan Islam juga berperan dalam membentuk karakter toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan⁵.

Internalisasi nilai-nilai Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak merupakan kunci dalam membentuk kepribadian peserta didik yang utuh. Pendidikan nilai dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan melalui proses pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran mampu meningkatkan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap sosial peserta didik⁶.

¹ Ainal Gani dan Mirta Oktavani, "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa," *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 3 (2024): 289-97, <https://doi.org/10.30599/jrek7951>.

² Mhd Fajar Siddik, "Peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 2515-17.

³ Muhlis dkk., "Islamic Education 4.0: Integration of Moral Education Values in the Learning Process," *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 131-44, <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v7i2.5144>.

⁴ Asmuni Zain dkk., "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam," *JEMARI: Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 2 (2024): 94-103.

⁵ Nur Aziza dkk., "Islamic religious education in the formation of moral and religious values," *Academia Open* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11210>.

⁶ Muhammad Arizal dan Himmatul Husniyah, "Transformasi Pendidikan Karakter berbasis Pendidikan Agama Islam untuk Generasi

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab krisis moral di era modern. Namun, tantangan implementasi yang kompleks menuntut adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsepsi moralitas dan pendidikan nilai dalam pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pendidikan yang efektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat.

Artikel ini membahas konsepsi moralitas dalam pendidikan Islam, hakikat pendidikan nilai, strategi implementasi pendidikan nilai, serta tantangan pendidikan nilai di era modern.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konseptual mengenai moralitas dan pendidikan nilai dalam perspektif pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan.

Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadist, serta karya-karya tokoh pendidikan Islam yang membahas konsep akhlak dan pendidikan nilai. Sementara sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mengkaji dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsepsi moralitas dan pendidikan nilai dalam pendidikan Islam. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas dan keterbaruan sumber agar mendukung validitas kajian.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu dengan menelaah isi berbagai literatur secara sistematis untuk menemukan konsep, nilai dan strategi pendidikan moral dalam Islam. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, kategori tema, interpretasi makna dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep moralitas, pendidikan nilai, strategi implementasi serta tantangan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan Islam di era modern.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan tema sehingga diperoleh data yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moralitas dalam Islam

Moralitas dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak, yang secara konseptual merujuk pada seperangkat nilai dan perilaku yang bersumber dari ajaran ilahi, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Akhlak bukan hanya sekadar norma sosial atau etika rasional, melainkan manifestasi dari keimanan yang tertanam dalam diri seseorang. Dalam Islam, kualitas iman seseorang sangat berkaitan erat dengan kualitas akhlaknya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa "orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya" (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa moralitas dalam Islam memiliki dimensi teologis sekaligus praktis.

Berakhlak Mulia," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 49–56, <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i1.94>.

Secara etimologis, akhlak berasal dari kata *khuluq* yang berarti tabiat, perangai, atau karakter. Dalam perspektif terminologis, Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa (*malakah*) yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang panjang⁷. Definisi ini menegaskan bahwa moralitas dalam Islam bukan hanya perilaku lahiriah yang bersifat sementara, tetapi merupakan hasil dari proses internalisasi nilai yang mendalam hingga menjadi karakter permanen dalam diri individu. Dengan kata lain, akhlak adalah integrasi antara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku).

Landasan utama moralitas dalam Islam adalah Al-Qur'an sebagai sumber nilai tertinggi. Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan representasi ideal akhlak manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qalam ayat 4: "*Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.*" Selain itu, QS. Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah adalah suri teladan (*uswah hasanah*) bagi umat manusia. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa konsep moralitas dalam Islam bersifat normatif sekaligus praktis, karena memiliki model konkret yang dapat diteladani.

Dalam kerangka yang lebih sistematis, moralitas dalam Islam mencakup tiga dimensi utama. Pertama, akhlak kepada Allah (*ḥabl min Allāh*), yang mencakup keimanan (*tauhid*), ketaatan dalam beribadah, serta sikap tawakal, syukur, dan ikhlas. Dimensi ini menempatkan hubungan spiritual sebagai fondasi utama moralitas manusia. QS. Luqman ayat 13 menegaskan larangan syirik sebagai dasar moralitas tauhid, yang menjadi inti dari seluruh nilai dalam Islam.

Kedua, akhlak kepada sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), yang mencakup nilai-nilai sosial seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), amanah, toleransi, serta kepedulian sosial. Al-Qur'an dalam QS. An-Nahl ayat 90 secara eksplisit memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dalam Islam berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter sosial peserta didik, seperti empati, tanggung jawab, dan sikap toleran⁸.

Ketiga, akhlak kepada lingkungan, yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang alam sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kerusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral terhadap amanah Allah. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 ditegaskan larangan membuat kerusakan di muka bumi, yang menunjukkan bahwa etika lingkungan merupakan bagian integral dari moralitas Islam.

Dengan demikian, konsepsi moralitas dalam Islam bersifat holistik, integratif, dan transendental. Holistik karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; integratif karena menghubungkan dimensi iman, ilmu, dan amal; serta transendental karena bersumber dari wahyu Ilahi. Moralitas dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan horizontal (manusia dengan manusia), tetapi juga hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan ekologis (manusia dengan alam).

Dalam konteks pendidikan, konsepsi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada proses internalisasi nilai melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman langsung. Sebagaimana ditegaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, pendidikan Islam pada dasarnya adalah proses penanaman adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan⁹. Oleh

⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).

⁸ Gani dan Oktavani, "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa."

⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The concept of education in Islam* (International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1999).

karena itu, moralitas dalam pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan manusia yang beradab (*insan kamil*), yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual, intelektual, dan sosial dalam kehidupannya.

Pendidikan Nilai dalam Islam

Pendidikan nilai dalam Islam merupakan proses sistematis untuk menanamkan, mengembangkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai ilahiah ke dalam diri peserta didik sehingga menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga membentuk kepribadian yang utuh (*transfer of values*). Oleh karena itu, pendidikan nilai menjadi inti dari keseluruhan proses pendidikan Islam.

Secara konseptual, pendidikan nilai dalam Islam berakar pada tiga pilar utama ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk manusia yang sempurna (*insan kamil*). Akidah menjadi fondasi keyakinan, syariah sebagai pedoman perilaku, dan akhlak sebagai manifestasi nyata dari keduanya dalam kehidupan sehari-hari¹⁰. Landasan normatif pendidikan nilai dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan nilai melalui berbagai kisah dan nasihat, salah satunya dalam QS. Luqman ayat 13–19 yang menggambarkan proses pendidikan yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Ayat tersebut mencakup pendidikan tauhid, ibadah, serta akhlak sosial seperti larangan sombong dan perintah berbuat baik kepada sesama.

Selain itu, Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya pendidikan nilai melalui praktik keteladanan. Dalam sebuah hadis disebutkan: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai merupakan misi utama dalam Islam. Lebih dari itu, metode pendidikan yang digunakan oleh Rasulullah bersifat aplikatif, yaitu melalui keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan, dan interaksi sosial yang humanis.

Dalam perspektif filosofis, Syed Muhammad Naquib al-Attas menyatakan bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses penanaman adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap realitas secara tepat sesuai dengan tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah¹¹. Konsep adab ini menjadi inti dari pendidikan nilai, karena mencakup aspek moral, intelektual, dan spiritual secara sekaligus. Lebih lanjut, Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan nilai harus diarahkan pada proses *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa), yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji¹². Proses ini menuntut pendekatan yang berkesinambungan melalui latihan spiritual, pembiasaan, serta pengendalian diri.

Secara pedagogis, pendidikan nilai dalam Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, keteladanan (*modeling*), di mana pendidik berperan sebagai figur yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan. Kedua, pembiasaan (*habituation*), yaitu proses pengulangan perilaku positif sehingga menjadi karakter. Hal ini sejalan dengan hadis yang menganjurkan pembiasaan ibadah sejak usia dini (HR. Abu Dawud). Ketiga, nasihat (*mau'izhah hasanah*), yaitu penyampaian nilai secara persuasif dan menyentuh hati. Keempat, pengalaman langsung (*experiential learning*), yang memungkinkan peserta didik mengalami dan merasakan nilai dalam praktik kehidupan nyata.

Dalam konteks kontemporer, pendidikan nilai dalam Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Akses

¹⁰ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Kencana, 2010).

¹¹ Al-Attas, *The concept of education in Islam*.

¹² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*.

informasi yang luas tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi moral, sehingga peserta didik rentan terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan nilai harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa integrasi pendidikan nilai berbasis Islam dalam pembelajaran mampu memperkuat karakter peserta didik, termasuk dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial¹³.

Selain itu, pendidikan nilai dalam Islam juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat multikultural. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu ditekankan dalam proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, pendidikan nilai dalam Islam tidak hanya berfungsi membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Dalam praktiknya, pendidikan nilai memerlukan pendekatan yang integratif, kontekstual, dan berbasis keteladanan agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga keutuhan nilai-nilai Islam.

Strategi Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Islam

Implementasi pendidikan nilai dalam Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kognitif atau penyampaian materi semata, tetapi harus diarahkan pada proses internalisasi nilai yang menyentuh aspek afektif dan perilaku peserta didik. Dalam konteks ini, strategi implementasi pendidikan nilai harus bersifat holistik, integratif, dan kontekstual, dengan memadukan antara landasan teologis, pendekatan pedagogis, dan realitas sosial peserta didik.

1) Strategi Keteladanan (*Uswah Hasanah*)

Keteladanan merupakan strategi paling fundamental dalam pendidikan nilai Islam. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai model moral bagi peserta didik. Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan utama (QS. Al-Ahzab: 21). Oleh karena itu, guru harus mampu mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Secara aplikatif: Guru menunjukkan perilaku jujur dalam penilaian; menepati waktu sebagai bentuk disiplin; menunjukkan sikap adil dalam memperlakukan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik, karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung¹⁴.

2) Strategi Pembiasaan (*Habituation*) Berbasis Praktik Nyata

Pembiasaan merupakan proses pengulangan perilaku positif sehingga menjadi karakter yang melekat. Dalam hadis disebutkan: "*Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun...*" (HR. Abu Dawud), yang menunjukkan pentingnya pembiasaan sejak dini. Implementasi konkret: Program rutin (shalat berjamaah, doa bersama); Budaya sekolah (5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun); Kegiatan sosial (infak, berbagi, kerja bakti). Strategi ini efektif karena sesuai dengan teori pembentukan kebiasaan yang menekankan repetisi dan konsistensi dalam membentuk karakter¹⁵.

3) Strategi Integrasi Nilai dalam Pembelajaran (*Value Integrated Learning*)

Pendidikan nilai tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran. Setiap mata pelajaran, termasuk IPS di sekolah dasar, dapat menjadi media internalisasi nilai. Contoh aplikatif melalui, Pembelajaran IPS: menanamkan nilai

¹³ Zain dkk., "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam."

¹⁴ Gani dan Oktavani, "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa."

¹⁵ Thomas Lickona, *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility* (Random House Publishing Group, 2009).

keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial; Pembelajaran sains: menanamkan nilai kejujuran dan rasa ingin tahu; Diskusi kelas: mengaitkan materi dengan nilai moral. Pendekatan ini relevan dengan konsep pendidikan integratif dalam Islam yang menghapus dikotomi antara ilmu dan nilai.

4) Strategi Pengalaman Langsung (*Experiential Learning*)

Nilai akan lebih mudah diinternalisasi ketika peserta didik mengalami langsung situasi yang mengandung nilai tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran harus berbasis pengalaman nyata. Implementasinya melalui kegiatan bakti sosial, simulasi pemecahan masalah sosial, proyek berbasis nilai (*project-based learning*). Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dan nilai dibangun melalui pengalaman langsung¹⁶.

5) Strategi Refleksi Moral (*Moral Reflection*)

Refleksi merupakan proses penting untuk membantu peserta didik menyadari dan mengevaluasi nilai yang telah dipelajari. Dalam Islam, refleksi sejalan dengan konsep *muhasabah* (introspeksi diri). Bentuk implementasi meliputi: jurnal refleksi harian siswa, diskusi nilai setelah pembelajaran, evaluasi diri terhadap perilaku. Strategi ini memperkuat kesadaran moral dan membantu siswa menginternalisasi nilai secara mendalam.

6) Strategi Penguatan Lingkungan (*Value-Based School Culture*)

Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Sekolah harus menjadi ekosistem nilai yang mendukung internalisasi moral. Implementasi: budaya sekolah berbasis nilai Islam; kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat; aturan sekolah yang konsisten dan edukatif. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang kondusif secara signifikan memengaruhi keberhasilan pendidikan karakter¹⁷.

7) Strategi Literasi Digital Berbasis Nilai Islam

Di era digital, pendidikan nilai harus beradaptasi dengan teknologi. Peserta didik perlu dibekali kemampuan menyaring informasi berdasarkan nilai Islam. Implementasi: Edukasi etika bermedia sosial, Analisis konten digital dari perspektif moral, Pemanfaatan media digital untuk dakwah dan pembelajaran. Hal ini penting karena tantangan moral di era digital semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang kontekstual¹⁸.

8) Strategi Penguatan Spiritualitas (*Tazkiyatun Nafs*)

Pendidikan nilai dalam Islam tidak terlepas dari pembinaan spiritual. Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) sebagai dasar pembentukan akhlak. Implementasi: Pembinaan ibadah (shalat, dzikir, tilawah), Kegiatan keagamaan (pesantren kilat, kajian), Penguatan kesadaran hubungan dengan Allah. Strategi ini memastikan bahwa moralitas tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berakar pada kesadaran spiritual.

Strategi implementasi pendidikan nilai dalam Islam menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Pendidikan nilai harus diwujudkan melalui keteladanan, pembiasaan, integrasi kurikulum, pengalaman langsung, refleksi, serta penguatan lingkungan dan spiritualitas. Dengan pendekatan yang komprehensif, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya memahami nilai, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Tantangan Pendidikan Nilai di Era Modern

Pendidikan nilai dalam Islam pada era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi digital, serta

¹⁶ David A. Kolb, *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (Pearson Education, 2015).

¹⁷ Zain dkk., "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam."

¹⁸ Aziza dkk., "Islamic religious education in the formation of moral and religious values."

perubahan sosial yang cepat. Tantangan ini tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, yang memengaruhi efektivitas proses internalisasi nilai dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar pendidikan nilai tetap relevan dan mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan substansi ajaran Islam.

1. Tantangan Globalisasi dan Pergeseran Nilai

Globalisasi membawa arus pertukaran budaya yang tidak terbandung, termasuk masuknya nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Nilai individualisme, hedonisme, dan materialisme cenderung menggeser nilai-nilai spiritual dan kolektif dalam masyarakat. Al-Qur'an mengingatkan pentingnya selektivitas dalam menerima pengaruh luar:

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya..." (QS. Al-Isra': 36)

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus bersikap kritis terhadap berbagai pengaruh global. Penelitian menunjukkan bahwa globalisasi berdampak signifikan terhadap perubahan nilai dan identitas generasi muda, sehingga pendidikan nilai harus mampu menjadi filter terhadap pengaruh tersebut¹⁹.

2. Disrupsi Teknologi Digital dan Krisis Literasi Moral

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan serius dalam pendidikan nilai. Akses informasi yang tidak terbatas menyebabkan peserta didik mudah terpapar konten negatif, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi. Dalam Islam, pentingnya verifikasi informasi ditegaskan dalam:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya..." (QS. Al-Hujurat: 6)

Namun, realitas menunjukkan bahwa literasi digital peserta didik masih rendah, terutama dalam aspek etika bermedia. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa lemahnya literasi digital berbasis nilai menjadi faktor utama terjadinya degradasi moral di era digital²⁰.

3. Dominasi Pendekatan Kognitif dalam Pendidikan

Salah satu tantangan internal pendidikan adalah masih dominannya pendekatan kognitif yang menekankan aspek pengetahuan dibandingkan pembentukan karakter. Pendidikan nilai seringkali hanya diajarkan sebagai konsep, bukan diinternalisasi dalam perilaku. Dalam Islam, pendidikan harus menyentuh hati dan tindakan, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa akhlak adalah hasil dari pembiasaan dan latihan jiwa, bukan sekadar pengetahuan²¹. Kegagalan pendidikan nilai sering disebabkan oleh kurangnya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran.

4. Krisis Keteladanan (*Role Model Crisis*)

Keteladanan merupakan inti pendidikan nilai, namun di era modern terjadi krisis figur teladan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Media sosial seringkali justru menampilkan figur publik yang tidak mencerminkan nilai moral yang baik. Padahal, Islam sangat menekankan keteladanan, sebagaimana firman Allah:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzab: 21)

Ketiadaan figur teladan yang konsisten menyebabkan peserta didik mengalami kebingungan nilai (*moral confusion*), sehingga sulit membedakan antara yang benar dan salah.

5. Dikotomi Ilmu dan Nilai

¹⁹ Aziza dkk., "Islamic religious education in the formation of moral and religious values."

²⁰ Zain dkk., "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam."

²¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*.

Masih adanya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan nilai agama menjadi tantangan serius dalam pendidikan Islam. Ilmu sering diajarkan secara netral tanpa dikaitkan dengan nilai moral dan spiritual. Syed Muhammad Naquib al-Attas mengkritik fenomena ini sebagai bentuk kehilangan adab dalam pendidikan, di mana ilmu tidak lagi diarahkan pada pembentukan manusia yang beradab²². Akibatnya, peserta didik memiliki kecerdasan intelektual, tetapi lemah dalam aspek moral dan spiritual.

6. Krisis Identitas dan Spiritualitas

Generasi muda di era modern menghadapi krisis identitas akibat benturan antara nilai lokal, agama, dan budaya global. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan dalam menentukan nilai yang harus dipegang. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga identitas keimanan:

"Maka tetapkanlah engkau (Muhammad) pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan..." (QS. Hud: 112)

Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya spiritualitas menjadi salah satu faktor utama krisis moral di kalangan peserta didik²³.

7. Lemahnya Sinergi Tripusat Pendidikan

Pendidikan nilai dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan adanya ketidaksinergisan antara ketiga lingkungan tersebut. Hadis Nabi menegaskan:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kurangnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat menyebabkan pendidikan nilai tidak berjalan secara konsisten. Dari berbagai tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai di era modern menghadapi tiga krisis utama:

- 1) Krisis nilai (value crisis) → pergeseran dan benturan nilai akibat globalisasi
- 2) Krisis metode (method crisis) → pendekatan pendidikan yang belum efektif
- 3) Krisis keteladanan (role model crisis) → kurangnya figur moral

Tantangan pendidikan nilai dalam Islam di era modern bersifat multidimensional, mencakup aspek globalisasi, teknologi, pedagogi, dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi secara kritis dan inovatif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Dengan pendekatan yang integratif dan kontekstual, pendidikan nilai diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan moral dan spiritual yang kuat.

SIMPULAN

Konsepsi moralitas dalam pendidikan Islam berakar pada konsep akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Moralitas tidak hanya dipahami sebagai perilaku lahiriah, tetapi sebagai hasil internalisasi nilai yang menyatu dalam kepribadian individu.

Pendidikan nilai dalam Islam bersifat holistik dan integratif karena mencakup dimensi akidah, syariah dan akhlak. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia beradab (insan kamil) yang mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual.

Implementasi pendidikan nilai memerlukan strategi komprehensif melalui keteladanan, pembiasaan, integrasi nilai dalam pembelajaran, pengalaman langsung, refleksi moral, penguatan budaya sekolah, literasi digital berbasis nilai Islam, serta penguatan spiritualitas.

²² Al-Attas, *The concept of education in Islam*.

²³ Gani dan Oktavani, "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa."

Di era modern, pendidikan nilai menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi budaya, disrupsi digital, dominasi pendekatan kognitif dan krisis keteladanan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan nilai agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The concept of education in Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arizal, M., & Husniyah, H. (2025). Transformasi pendidikan karakter berbasis pendidikan agama Islam untuk generasi berakhlak mulia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i1.94>
- Aziza, N., Suryana, E., & Zulhijra. (2025). Islamic religious education in the formation of moral and religious values. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11210>
- Gani, A., & Oktavani, M. (2024). Pendidikan agama Islam: Fondasi moral spiritualitas bangsa. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 289–297. <https://doi.org/10.30599/jrek7951>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Pearson Education.
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Random House Publishing Group.
- Muhlis, M. Y., & Kaharuddin. (2023). Islamic Education 4.0: Integration of moral education values in the learning process. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 7(2), 131–144. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v7i2.5144>
- Nata, A. (2010). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana.
- Siddik, M. F. (2025). Peran pendidikan agama Islam (PAI) dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 6(1), 2515–2517.
- Zain, A., Mustain, Z., & Rokim. (2024). Penguatan nilai-nilai spiritual dan moralitas di era digital melalui pendidikan agama Islam. *JEMARI: Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 94–103.